

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВЛИЯНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ ТРАСС ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Саъдиходжа Маъдиев

кандидат экономических наук, доцент старший научный сотрудник Научно-исследовательского института “Туризм и предпринимательство” Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Душанбе, Таджикистан,
ORCID: 0009-0006-5781-6491

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955186>

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические и практические вопросы, решение проблем обеспечения стабильного сотрудничества, придерживаясь традиций многовековых отношений между различными странами. Шелковый путь выступает как платформа для обсуждения основных вызовов и насущных проблем обеспечения стабильного и безопасного продвижения нынешних и будущих поколений. Автор выдвигает на первый план человеческий фактор и считает, что. Китайская цивилизация подарила человечеству своеобразный «Логистический маршрут» продвижения, феноменальные изобретения, создание и распространение материальных и духовных ценностей и таким образом исторически обосновывает демографический характер влияние туризма. Этот фактор все ещё в полной мере недооценивается, который приводит к деградации намерений субъектов не только в процессе деятельности, но снижает его интерес к отдыху, формирование мотивы к путешествию, туризму и его результативности. На этом основе определяется роль и значение анализа Шёлкового пути и туристического поведения как предпосылка для решения существующих проблем современности и фактор формирования туристических ценностей для обеспечения устойчивого сотрудничество.

Ключевые слова: многовековые отношения, вызовы, человеческий фактор, демографическая предопределённость, логистический маршрут, изобретения, поведенческие установки, деградации намерений, интерес к отдыху, туристический мотив, туристическая ценность, результативность.

Annotatsiya. Maqolada turli mamlakatlar o'rtasidagi ko'p asrlik munosabatlar an'analariga sodiq qolgan holda barqaror hamkorlikni ta'minlash muammolarini hal etishning ayrim nazariy va amaliy masalalari ko'rib chiqiladi. "Ipak yo'li" bugungi va kelajak avlodlarning barqaror va xavfsiz rivojlanishini ta'minlashning asosiy muammolari va dolzarb masalalarini muhokama qilish uchun platforma vazifasini o'taydi. Muallif inson omilini yoritadi va shunday deb hisoblaydi. Xitoy tsivilizatsiyasi insoniyatga taraqqiyotning, ajoyib ixtirolarning, moddiy va ma'naviy qadriyatlarini yaratish va tarqatishning o'ziga xos "Logistika marshruti"ni berdi va shu bilan turizm ta'sirining demografik xususiyatini tarixiy jihatdan asoslab berdi. Bu omil haligacha to'liq e'tibordan chetda qolmoqda, bu esa sub'yektlarning nafaqat faoliyat jarayonida intilishlarining buzilishiga olib keladi, balki ularning dam olishga qiziqishini, sayohat, turizm motivlarini shakllantirish va uning samaradorligini pasaytiradi. Shu asosda Ipak yo'li va turistik xulq-atvorni tahlil qilishning o'rni va ahamiyati zamonamizning mavjud muammolarini hal etishning zaruriy sharti hamda barqaror hamkorlikni ta'minlash uchun turizm qadriyatlarini shakllantirish omili sifatida belgilanadi.

Kalit so'zlar: ko'p asrlik munosabatlar, qiyinchiliklar, inson omili, demografik oldindan belgilash, logistika marshruti, ixtirolar, xatti-harakatlar, niyatlarning degradatsiyasi, dam olishga qiziqish, turistik motiv, turistik qiymat, ishlash.

Abstract. *The article discusses some theoretical and practical issues of solving problems of ensuring stable cooperation, adhering to the traditions of centuries-old relations between different countries. The Silk Road acts as a platform for discussing the main challenges and pressing problems of ensuring stable and safe progress of current and future generations. The author highlights the human factor and believes that Chinese civilization has given humanity a unique "Logistics route" of advancement, phenomenal inventions, creation and distribution of material and spiritual values and thus historically substantiates the demographic nature of the influence of tourism. The author highlights the human factor and believes that the Chinese civilization has given humanity a unique "Logistics Route" of advancement, phenomenal inventions, creation and distribution of material and spiritual values and thus historically substantiates the demographic nature of the influence of tourism. This factor is still completely underestimated, which leads to the degradation of the intentions of subjects not only in the process of activity, but reduces its interest in recreation, the formation of motives for travel, tourism and its effectiveness. On this basis, the role and importance of the analysis of the Silk Road and tourist behavior is determined as a prerequisite for solving existing problems of our time and a factor in the formation of tourist values to ensure sustainable cooperation.*

Keywords: *centuries-old relationships, challenges, human factor, demographic predetermination, logistical route, inventions, behavioral attitudes, degradation of intentions, interest in recreation, tourist motive, tourist value, results.*

Учитывая, что сегодня мир стоит перед серьезными вызовами и угрозами, когда происходит влияние кризисных факторов в глобальной экономике, возникают конфликты, образуется негативные последствия от изменения климата и социальное неравенство, все это при прочих равных условиях создают преграды для будущего развития и угрожают человечеству. В этой связи страны средней Азии, в том числе Таджикистан выполняют важную роль в решение данных проблем через сотрудничество в различных сферах и обеспечения стабильного продвижения, придерживаясь традиционный развитию многовековых отношений между различными странами. Именно в этом плане, Шелковый путь выступает как платформа для обсуждения основных вызовов и насущных проблем для обеспечения стабильного и безопасного как нынешних, так и будущих поколений, используя формы сотрудничества в различных сферах человеческой деятельности производственного и обслуживающего характера. Стремление к развитию на первый план должно быть основано на человеческом факторе, как сложного элемента, динамично развивающийся системы. Это заставляет всех нас переосмыслить свои совместные позиции. Возвращаться к сущностному предназначению и тенденциям поведения самого человека. Учитывать природу и мотивы изменения сообщество людей, стран, как на индивидуальном уровне, так и на уровне сотрудничество по различным направлениям и сферах деятельности. Исторически, как в нравственном, так и в экономическом плане именно человек считается движущейся силой социально-экономического прогресса, и обеспечивает положительный тренд прогрессивного развития и сотрудничества, в том числе в сфере туризма. Тем не менее, считаем, что данный фактор все ещё в практической сущности недооценивается. Являясь основным создателем материальных благ, человек

одновременно становится заложником результата своего собственного труда и условий воспроизводства жизни. И это приводит к деградации его намерения не только в процессе труда, но и к снижению его интереса к отдыху, формированию мотивов путешествия, к туризму в целом. Он обречен к неудовлетворительности результатов своих собственных стремлений по само совершенству, развитию и сотрудничеству в различных сферах. Данный фактор предопределенности развития туризма, особенно человек-труд, как сложный демографический продукт само по себе стало ненавистно и неуместным, не только как индивид, но и как сообщество отраслевого и регионального уровня. Данные субъекты, своими стремлениями как действующими в направлении достойного уровня, попадают в сферу особого рода неприязни и неполноценных отношений по всему комплексу материального цикла развития. В том числе в сфере отдыха, туризма и прочего вида пространственного путешествия, самосовершенствованию и сотрудничества с внешним миром. Такая ситуация свойственно не только индивидам и отдельным регионам. Она многополярна и становится реальностью, как нежелательного фактора воздействия в процессах осуществления деятельности, получения результатов, потребления различных благ, в том числе туристических ценностей и благ. Именно с такой позиции можно будет определить роль и значение анализа Шёлковый путь, туристического поведения как фактора роста и тенденции формирования благополучия в рамках решение существующих проблем современности.

Ведь логически Шёлковый путь, это не просто механическое продвижения «Караванов» между странами, но и целый набор, система продвижения материальных и нематериальных благ. Их можно представить как «Портфель туристических ценностей», которые в последствие становятся фактором устойчивого развития. В частности по охране окружающей среды, занятости, общественному здоровью и культурного прогресса. Китайская цивилизация подарила человечеству своеобразный «логистический маршрут» продвижения, феноменального средства изобретения, создание и распространение материальных и духовных ценностей пространственного масштаба. В таком ракурсе, наряду с прочими, возникает необходимость в исследовании и оценки характера информационно - аналитического продвижения туристических ценностей для дальнейшего развития. В частности, построения перспектив туристического продвижения как всеобщий процесс. Считаю очень существенным формированию агрегатных, масштабных экономико-демографических показателей развития туристических ценностей. Все управленческие рычаги воздействия будут задействованы для туристического потенциала и потребности в условиях ограниченности ресурсов и возможностей. Следовательно, очень важным и отправным идеям перспективного туристического развития следует считать создание условия в контексте «всеобщего резервного туристического потенциала ценностей». Например, в рамках взаимодействия побратимах городов, где целесообразно осуществит перераспределения избыточных число туристов по соглашениям. Совместный справедливый надзор за формированием и мобилизации аналогичных резервов экономического, образовательного и оздоровительного характера туристического развития превращается в мощный рычаг управления и потенциал воздействия. Это в конечном итоге становится существенным фактором использования туристических ценностей на трассах Шелкового пути во имя всего человечества. По нашему мнению, именно такой подход определяет текущее состояние и перспективу совместного продвижения на трассах Шелкового пути. Это выступает как своеобразная логистическая структура не только

одного региона. Оно позволяет росту благосостояния населению стран по протяжённости трасса. Это на наш взгляд, выступает как основной лейтмотив укрепления взаимовыгодных туристических связей и формирование ценностного содержания туристического фактора воздействия на предмет сотрудничества.

Следовательно, логика демографического предопределенности роста и влияния туристического фактора развития, представляется нам последовательностью оптимального сочетания и анализа тенденции развития стран на трассах Шелковый путь следующими возможными параметрами:

-оценка имеющийся национальный потенциал туристического развития к сотрудничеству;

-выявления и мобилизация как внутреннего, так и международного потенциала туристического развития к сотрудничеству;

-информационно-аналитический механизм формирования туристических ценностей развития и оценка уровня сотрудничества.

Последовательность данных параметров основана на целевой функции. Это стремление субъектов к сотрудничеству через туристический механизм участников на трассах Шелковый путь. Всеобщий, историко туристический потенциал обеспечивает максимальное удовлетворение туристических нужд и капитализации поведенческой туристической установки для наращивания сотрудничества. Использование перечисленных возможностей позволят выявить оптимальные значения потенциальных затрат и генерации эффект масштаба от мобилизации туристических ценностей. Считаем, что циклические и поэтапные решение «логистических» задач трасса Шёлковый путь, позволяют оценить структурное влияние туристической ценности для совместного развития и сотрудничества. Так как мотив поведения субъекта туристического потенциала предполагает создание эффект масштаба в форме конкретной отдачи от положительной поведенческой установки туристических субъектов, находящийся по протяженности трасса.

Общие расчеты по состоянию на 2023г, показывают о наличии положительных сдвигов в улучшении демографической предопределенности будущего устойчивого развития туристической ситуации Республики Таджикистан. За последние 8 лет, если естественный прирост населения составил 1,023 пункта, то валовой внутренний продукт на душу населения, в долларах США, достиг 1,094 пункта [4]. Данное соотношение представляется очень важным в плане создание фундамента и выявления тенденции стабилизации сотрудничество под влиянием активизации туристической индустрии по трассе Шелковый путь. Это прежде всего, плоды укрепления независимости республики Таджикистан и результат реализации стратегических социально-экономических целей и задач страны, которые в контексте государственной независимости, приобрели необратимый характер.

Все же, существуют некоторые базовые структурные проекции экономика - туристического потенциала, как бы тревоги, будущего, совместного туристического развития. В этом плане очень важно упомянут слова Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 79-сессии Ассамблеи ООН о том, что «Сегодня мир находится в весьма уязвимых и сложных условиях. Противоречивые геополитические процессы, стремительное перевооружение, эскалация «холодной войны», вооруженные конфликты, последствия изменения климата и другие глобальные опасности и угрозы, несомненно, будут иметь долгосрочные негативные последствия»[5]. Данная ситуация объективно

предполагает системного и, следовательно, информационного аналитического мышления по активизации будущего формирования туристических ценностей и фактора устойчивого сотрудничества. Считаем, что оптимальный демографический предрасположенности всех субъектов по протяженности Шёлковый путь к миру и глобальная справедливость, должны стать своеобразными мерилom и критерием туристического воздействия на результативности сотрудничества. Общие расчеты специалистов характеризуют тенденции несбалансированного наличия и мобилизации всеобщего ресурсного потенциала. В частности, незначительная часть стран, где проживает- 9% населения планеты, располагает- 42% мирового дохода [2]. Это огромная потенциальная сила, которая может реально реагировать на ситуацию мирохозяйственных и туристических связей, включая неиспользуемые возможности . Шёлковый путь. В нем заложенк резервы, которые не должны ограничиваться собственно-узкими интересами, а быть ориентированными на регулирующие возможности туристического функционирования и его влияние на развитие жизнедеятельности и новые формы сотрудничества между народами. Нужна поддержка малейших инициатив народонаселение и мотивационных стремлений участников по протяженности Шёлковый путь, используя генерации туристических ценностей как исторический шанс по пути решение современных проблем и обеспечения устойчивого сотрудничества.

REFERENCES

1. Адамов В.Е.Факторный индексный анализ. Методология и проблемы. М.: 1977.-340с
2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2008.-295с
3. Сборник докладов конференции Института Дальнего Востока РАН и Китайского института современных международных отношений. М.: 1994.
4. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: 2023.-419с
5. <https://president.tj/event/news/47779>